

Pengembangan Aplikasi Audiobook Berbasis Android Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle

Muhammad Gusti Wahyu A¹, Ahmad Bahri Joni Malyan², Hidayati Ami³

^{1,2}Politeknik Negeri Sriwijaya; Jl. Sriwijaya Negara, (0711) 353414

³Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: * ¹cray00371@gmail.com, ²bahrijoni@yahoo.co.id, ³hidayatiamikom@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi audiobook berdasarkan “Pedoman Identitas Logo Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BUJANG S.CRAF”. Aplikasi ini dirancang menggunakan Adobe Animate 2023, Ibis Paint, dan Audacity untuk memastikan kinerja yang efisien dan efisien untuk perangkat android kelas bawah. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode multimedia development life cycle. Tahapan pengembangan ini meliputi: konsep, desain, pengumpulan material, perakitan, pengujian, dan distribusi. Data Penelitian diperoleh melalui validasi oleh ahli media, yang kemudian diujikan kepada 100 responden masyarakat umum. Penilaian ahli menunjukkan persentase sebesar 80% termasuk dalam kategori sangat baik. Penilaian responden juga memberi nilai tinggi pada aplikasi tersebut, dengan pertanyaan pertama memperoleh skor rata-rata 86%, pertanyaan kedua 84,25%, pertanyaan ketiga 83,75%, pertanyaan keempat 88%, pertanyaan kelima 86,25%, pertanyaan keenam 85,75%, pertanyaan ketujuh 87%, pertanyaan kedelapan 83%, pertanyaan kesembilan 85,5%, dan pertanyaan kesepuluh 86%, yang semuanya masuk dalam kategori sangat baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang telah diciptakan dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat umum.

Kata Kunci : Aplikasi, Audiobook, MDLC.

Abstract

This research aims to develop an audiobook application based on the brand identity book “Pedoman Identitas Logo Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BUJANG S.CRAF”. This application was designed using Adobe Animate 2023, Ibis Paint, and Audacity to ensure efficient and streamlined performance for low-end Android devices. The development of this application uses the multimedia development life cycle method. The stages of this development include concept, design, material collection, assembly, testing, and distribution. The Research data was obtained through validation by a media expert, which was then tested on 100 respondents from the general public. The assessment by the expert shows a percentage of 80%, which was in the very good category. The respondent's assessments also rated the application highly, with the first question averaging 86%, the second 84.25%, the third 83.75%, the fourth 88%, the fifth 86.25%, the sixth 85.75%, the seventh 87%, the eighth 83%, the ninth 85.5%, and the tenth 86%, all falling within the very good category. Based on the test results show that the application that has been created can be used easily by the general public.

Keywords : Application, Audiobook, MDLC.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak pula cara untuk seseorang menikmati buku. Salah satu perkembangan tersebut ialah dengan adanya keberadaan *Audiobook* digital. Dengan *Audiobook* memungkinkan pengguna untuk mendengarkan buku secara *audio*,

memberikan fleksibilitas yang unik untuk menikmati konten saat melakukan berbagai aktivitas, seperti bepergian, berolahraga, atau bersantai.

Audiobook merupakan buku yang dibacakan dalam bentuk *audio* sehingga pembaca dapat mendengarnya. Kehadiran *Audiobook* pertama kali digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran oleh tunanetra. Tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam visual dapat dibantu dengan *audio* berupa rekaman suara yang membacakan isi dari buku.

Audiobook digital menjadi pilihan yang menguntungkan untuk siswa sekolah dasar belajar bahasa asing. Hal tersebut, karena dengan menggunakan *Audiobook* siswa dapat belajar secara visual dan *audio* dalam waktu bersamaan. Siswa akan tertarik menggunakan *Audiobook* untuk belajar bahasa asing karena siswa akan mengetahui penulisan dan pengucapan yang tepat dalam kata-kata yang dipelajari. Siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat kata-kata dalam bahasa asing jika dipelajari dengan melihat penulisannya dalam buku dan mendengar pengucapannya dalam rekaman suara.

Untuk membuat aplikasi *android* yang berkualitas, fungsionalitas yang memadai, dan pengalaman pengguna yang memuaskan, diperlukan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan terukur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Metode Multimedia Development Life Cycle atau sering disingkat dengan MDLC merupakan pengembangan yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi perangkat lunak. Metode MDLC membantu pengembang untuk memahami dan mengelola proyek secara sistematis, mengurangi risiko kesalahan dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan.

Dengan menerapkan MDLC dalam pengembangan aplikasi *Audiobook* berbasis *Android*, diharapkan akan memungkinkan pengembang untuk menghasilkan aplikasi yang lebih andal, fungsional, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, dengan MDLC, pengembang dapat lebih fleksibel dalam mengelola perubahan, mengidentifikasi risiko, dan menyesuaikan rencana proyek sesuai dengan evolusi kebutuhan pengguna dan teknologi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa aplikasi *Audiobook* yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ekspektasi pengguna, tetapi juga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, penelitian tentang pengembangan *Audiobook* berbasis *Android* menggunakan metode MDLC menjadi sangat penting. Dengan memahami prinsip-prinsip dan tahapan MDLC, pengembang dapat lebih efektif dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola aplikasi *Audiobook* yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pengguna.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengembangan Sistem

Untuk pengembangan sistem penelitian ini menggunakan model *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC). MDLC adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. MDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: *concept* (pengonsepan), *design* (pendesainan), *material collecting* (pengumpulan materi), *assembly* (pembuatan), *testing* (pengujian), *distribution* (pendistribusian). Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam praktiknya, tahap-tahap tersebut dapat saling bertukar posisi. Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini

2.1.1 *Concept*

Pada tahap ini, perancang instruksional mengembangkan rencana menyeluruh untuk Aplikasi *Audiobook*. Dalam tahapan ini, perancangan awal desain aplikasi dilakukan melalui pembuatan konsep aplikasi.

2.1.2 Konsep Aplikasi

Pengembangan aplikasi audiobook akan digunakan untuk menyampaikan dari isi buku yang akan dijadikan *audiobook* mencakup berbagai hal penting, termaksud pengenalan UMKM, cara pembuatan ulang logo, dan cara pemakaian logo UMKM. Teknologi *audiobook* yang digunakan untuk upaya penyampaian isi buku dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pendengar.

Aplikasi yang dirancang untuk platform *Android* ini, pengguna utamanya berfokus pada pemilik UMKM. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pemilik UMKM dapat memahami dan menikmati isi dari buku yang telah dibuat. Karena aplikasi ini menawarkan pengalaman yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional.

Table 1 : Konsep Aplikasi

Judul	Pengembangan aplikasi <i>Audiobook</i> Berbasis <i>Android</i> Menggunakan Metode MDLC
Tujuan	Untuk membuat media yang memudahkan penyampaian isi buku "Pedoman Identitas Logo Usaha Kecil Menengah BUIJANG S.CRAF"
Sasaran	Pemilik UMKM dan Warga Sekitar
Durasi	Tidak memiliki Durasi
<i>Core Experience</i>	Penggunaan yang lancar untuk low-end user
<i>Core Direction</i>	<i>Education and Promotion</i>
Interaktif	Tombol <i>play</i> , tombol <i>about</i> , tombol <i>start</i> , tombol <i>next</i> , tombol <i>previous</i> , tombol <i>stop/play</i> , tombol <i>reset</i>

2.1.3 Material Collecting

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan mengamati lingkungan yang akan diteliti secara langsung ditempat penelitian yaitu Desa Wisata Pelang Kenidai. Wawancara ini dilakukan di Pelang Kenidai untuk mendapatkan data dengan melakukan dialog langsung dengan pemilik UMKM Bapak Abdullah yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Audiobook yang dikembangkan penulis menggunakan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dapat dijabarkan menjadi 6 (enam) tahap yaitu : *concept* (pengonsepan), *material collecting* (pengumpulan materi), *design* (pendesainan), *assembly* (pembuatan), *testing* (pengujian), *distribution* (pendistribusian). Adapun langkah-langkah dan proses dalam penelitian pengembangan Audiobook menggunakan MDLC.

3.2. Concept

Pada tahap ini, perancang instruksional mengembangkan rencana menyeluruh untuk Aplikasi *Audiobook*. Dalam tahapan ini, perancangan awal desain aplikasi dilakukan melalui pembuatan konsep aplikasi.

3.3. *Material Collecting*

Setelah tahap concept, selanjutnya kita lanjut ke tahap material collecting. Pada UMKMnya sendiri. Pada tahap ini pula kita mencari referensi dan penelitian terdahulu terhadap pengembangan Audiobook tahap ini, kita akan mengumpulkan informasi mengenai lingkungan UMKM

3.4. *Design*

Pada tahap desain produk ini, kita akan membuat storyboard yang akan membimbing dalam menentukan tampilan kasar serta alur materi audiobook. Pada tahap ini juga kita akan membuat flowchart yang akan digunakan untuk menentukan alur tombol audiobook.

1. **Mulai:** Titik awal dari aplikasi.
2. **Home:** Halaman utama dari aplikasi.
3. **Play:** Memulai sesi audiobook.
4. **Introduction:** Bagian pengantar dari audiobook.
 - a. **About:** Menampilkan latar belakang tentang audiobook dan sosial media UMKM.
 - i. **Previous:** Kembali ke bagian sebelumnya.
 - b. **Play:** Kehalaman Materi 1.
5. **Materi 1:** Bagian pertama dari materi audiobook.
 - a. **Stop:** Menghentikan audio.
 - b. **Play:** Memainkan audio.
 - c. **Next:** Lanjut ke Materi 2.
6. **Materi 2:** Bagian kedua dari materi audiobook.
 - a. **Stop:** Menghentikan audio.
 - b. **Play:** Memainkan audio.
 - c. **Previous:** Kembali ke Materi 1.
 - d. **Next:** Lanjut ke Materi 3.
7. **Materi 3:** Bagian ketiga dari materi audiobook.
 - a. **Stop:** Menghentikan audio.
 - b. **Play:** Memainkan audio.
 - c. **Previous:** Kembali ke Materi 2.
 - d. **Next:** Lanjut ke halaman terima kasih.
8. **Halaman Terima Kasih:** Menampilkan ucapan terima kasih.
 - a. **Reset:** memainkan ulang audiobook..
 - b. **Home:** Kembali ke halaman utama.
 - c. **Keluar:** Menutup aplikasi.
 - i. **Ya:** Menutup aplikasi.
 - ii. **Tidak:** Kembali ke halaman terima kasih.
9. **Selesai:** Titik akhir dari aplikasi.

3.5. *Assembly*

Pada tahap ini penulis menyusun asset dan lanjut untuk mengembangkan aplikasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat audiobook, yaitu

Pengembangan Audiobook

Langkah-langkah utama dalam prosedur pembuatan Aplikasi *Audiobook* adalah sebagai berikut:

1. Membuat Project *Audiobook* : membuat project baru di Adobe Animate
2. Pemilihan Project : pada tahap ini kita pilih ActionScript 3.0 dan dengan panjang 1280px dan tinggi 720px
3. Memasukan Aset *Audiobook* : setelah membuat project baru, kita akan mengimport semua aset kita yang telah kita kumpulkan kedalam library
4. Pemberian linkage : selanjutnya kita akan memberikan linkage pada file audio
5. Penempatan aset : selanjutnya kita akan menempatkan semua asset yang akan digunakan pada scene
6. Membuat tombol : pada bagian ini kita akan mengubah asset gambar “tombol” menjadi symbol dan mengubah *propertiesnya* agar dapat digunakan sebagai tombol
7. Pemberian kode tombol : pada tahap ini, kita akan memberikan kode pada tombol agar dapat digunakan
8. Pemberian kode suara : selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk memainkan suara saat *Audiobook* dimulai
9. Pemberian kode tombol stop : selanjutnya kita memberikan kode untuk menghentikan audio
10. Pemberian kode tombol play : selanjutnya kita memberikan kode untuk memainkan lagi audio
11. Pemberian kode tombol previous/next : selanjutnya kita memberikan kode untuk pindah ke materi sebelum/selanjutnya
12. Publish project : setelah menyusun materi dan aset *Audiobook*, project dapat dipublish untuk menguji aplikasi yang telah di kembangkan.

Adapun langkah-langkah yang di lakukan agar dapat mempublish project sebagai berikut :

- a. Download AIR SDK agar aplikasi dapat digunakan pada aplikasi android
- b. Setelah kita download SDK, maka kita harus mengatur pengaturan publish agar SDK dapat diterapkan oleh Adobe Animate
- c. Selanjutnya kita akan membuat certificate digital agar Aplikasi dapat di publish
- d. Selanjutnya, sebelum project dipublish kita dapat mengubah pengaturan android sesuai kebutuhan yang diperlukan. Setelah diubah maka aplikasi siap dipublish

Tampilan Aplikasi

Setelah serangkaian pengembangan aplikasi, maka akan dapat dihasilkan aplikasi audiobook berbasis android. Aplikasi dapat diinstal dan digunakan hampir pada semua perangkat android saat ini. penulis mencoba menulis mencoba untuk menggunakan aplikasi pada handphone Xiaomi Redmi 8. Berikut merupakan hasil tampilan aplikasi Audiobook Pedoman Identitas Logo Usaha Mikro Kecil Menengah BUIJANG S.CRAF ini dari setiap halaman :

1. Halaman Home, menampilkan cover Audiobook.
Pada halaman ini terdapat tombol cover buku dan tombol untuk melanjut kehalaman berikutnya.
2. Halaman Intoduction, menampilkan halaman introduksi
Pada halaman ini terdapat tombol untuk memulai audiobook dan tombol untuk melanjut ke halaman About.
3. Halaman About, menampilkan latar belakang pembuatan produk
Pada halaman ini, terdapat latar belakang dari pembuatan audiobook, nama-nama dari sosial media UMKM, beserta tombol untuk kembali ke halaman introduction
4. Halaman Materi 1, menampilkan materi pertama pada audiobook

Pada halaman materi 1 ini terdapat perkenalan singkat mengenai UMKM “Bujang S. Craf”. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya. Pada Materi ini juga terdapat penjelasan singkat mengenai makna dan filosofi dari logo UMKM.

5. Halaman Materi 2, menampilkan materi kedua pada audiobook

Pada halaman ini, terdapat perkenalan singkat mengenai konstruksi logo dan konfigurasi logo. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

Materi ini terdapat juga penjelasan mengenai zona aman logo, makna dari palet warna logo, dan typografi yang digunakan pada logo . terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

Materi ini terdapat juga penjelasan mengenai typografi yang digunakan pada logo . terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

6. Halaman Materi 3, menampilkan materi ketiga pada audiobook

Pada halaman ini perkenalan singkat materi sistem desain. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

Materi ini terdapat perkenalan pemakaian logo dalama format horizontal. Terdapat juga arahan secara visual mengenai bagaimana seharusnya logo tersebut digunakan. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

Materi ini terdapat perkenalan pemakaian logo dalama format portrait. Terdapat juga arahan secara visual mengenai bagaimana seharusnya logo tersebut digunakan. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

Materi ini terdapat perkenalan pemakaian logo dalama format vertikal. Terdapat juga arahan secara visual mengenai bagaimana seharusnya logo tersebut digunakan. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya.

Materi ini terdapat perkenalan pemakaian logo dalama format square. Terdapat juga arahan secara visual mengenai bagaimana seharusnya logo tersebut digunakan. Halaman ini juga terdapat tombol untuk menghentikan dan memainkan kembali audio, tombol untuk ke halaman sebelumnya beserta tombol untuk melanjut ke halaman berikutnya

7. Halaman Terima Kasih , menampilkan ucapan terima kasih penulis

Pada halaman ini terdapat sepatah kata terimakasih dari penuln untuk para pembaca. Halaman ini juga terdapat tombol home untuk para pembaca kembali kehalaman awal, tombol reset untuk para pembaca memainkan ulang audiobook, beserta tombol exit untuk keluar dari aplikasi

3.6. Data Hasil Pengujian

Data Hasil Pengujian Ahli Media

Pengujian kepada ahli dilakukan untuk mengetahui kelayakan aplikasi android yang telah dibuat. Penilaian kelayakan aplikasi dilakukan oleh bapak Hady Sumarna. Proses validasi menggunakan alat ukur berupa angket dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Pertanyaan Ahli Media

NO	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				Keterangan Nilai
		SS	S	TS	STS	
1	Aplikasi ini mudah digunakan.		√			3
2	Aplikasi ini menggunakan tampilan yang menarik			√		2
3	Aplikasi ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun.	√				4
4	Aplikasi ini dapat ini berjalan dengan baik memberikan informasi yang dibutuhkan.		√			3
5	Fungsi tombol pada aplikasi berfungsi dengan baik	√				4
Jumlah						16

Dari hasil di atas maka dapat dihitung kelayakan menggunakan rumus berikut :

$$P = \frac{\sum Xi}{\sum X} \times 100 \%$$

Maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{16}{20} \times 100 \% = 80\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka hasil penilaian dari ahli media keseluruhan mencapai 80%. Jika persentase yang diperoleh mencapai 76% sampai 100% maka aplikasi dikategorikan sangat valid. Apabila hasil persentase memperoleh hasil 51% sampai 65% maka aplikasi dikategorikan baik, hasil persentase 26% sampai 50% aplikasi dikategorikan cukup. Sedangkan 0% sampai 25% aplikasi dikategorikan tidak layak.

Data Hasil Pengujian Pada Responden

Pengujian aplikasi ini dilakukan pada 100 responden yang berumur 15 hingga 40 tahun. Respon pengujian ditujukan untuk memberikan kesimpulan bahwa aplikasi ini layak atau tidak untuk digunakan dan dipublikasikan. Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan google form yang disebarluaskan secara online. Untuk mengelolah data kuestioner yang didapatkan, penulis menggunakan perhitungan kuestioner menggunakan skala Likert.

Berikut merupakan data dari hasil pengujian terhadap responden :

Table 3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	%
15-20	65	65%
21-30	25	25%
31-35	5	5%
36-40	5	5%
Total	100	100%

Table 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	%
Wanita	48	48%
Pria	52	52%
Total	100	100%

3.7. Analisis Data/Evaluasi

Setelah semua hasil data pengujian diperoleh, maka tahapan berikutnya adalah menganalisis data dan mengevaluasi aplikasi ini. Table 9 merupakan table yang menunjukkan responden berdasarkan usia. Jumlah responden yang berumur 15-20 ada sebanyak 65 orang (65%), 21-30 tahun ada sebanyak 25 orang (25%), dan yang berumur 31-35 tahun ada sebanyak 5 orang (5%), serta responden berusia 36-40 tahun ada sebanyak 5 orang (5%). Maka, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 15-20 tahun. Table 4.6 merupakan table yang menunjukkan responden berdasarkan jenis kelamin. Jumlah responden Wanita sebanyak 48 orang (48%), dan sisa responden Pria sebanyak 52 orang (52%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dominan pria.

Table 10 merupakan table yang menunjukkan responden berdasarkan pekerjaan. Jumlah responden yang pekerjaannya mahasiswa/pelajar ada sebanyak 64 orang (64%), responden yang bekerja sebagai guru/pengajar ada sebanyak 4 orang (4%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta ada sebanyak 4 orang (4%), dan responden yang tidak bekerja ada sebanyak 6 orang (6%). Sisa 22 orang bekerja beragam (22%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa/pelajar.

Tanggapan “Aplikasi ini mudah digunakan.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 86% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Aplikasi ini menggunakan tampilan yang menarik.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 84,25% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Aplikasi ini menggunakan *typografi* (teks) yang menarik.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 83,75% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Aplikasi ini menggunakan *typografi* (teks) yang menarik.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 88% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Aplikasi ini dapat ini berjalan dengan baik memberikan informasi yang dibutuhkan.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 86,25% dan masuk kategori Sangat Setuju.

Tanggapan “Fungsi tombol pada aplikasi berfungsi dengan baik.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 85,75% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Apakah Anda setuju Informasi yang di berikan Audiobook mudah dimengerti.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 87% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Apakah Anda setuju Informasi yang di berikan Audiobook sudah lengkap.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 83% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Apakah Anda setuju penyampaian Informasi yang di berikan Audiobook mudah dipahami.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 85,5% dan masuk kategori Sangat Setuju. Tanggapan “Apakah Anda setuju Audiobook ini mampu memberikan perhatian terhadap UMKM Bujang. Craf.”, didapatkan hasil bahwa banyak yang menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan terlihat pada jumlah persentasenya yang mencapai 86% dan masuk kategori Sangat Setuju.

4. KESIMPULAN

Aplikasi Audiobook Pedoman Identitas Logo UMKM BUJANG S.CRAF menggunakan Adobe Animate 2023, Ibis Paint X, dan Audacity telah dikembangkan dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan kompatibilitas di perangkat Android. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini dinilai Sangat mudah digunakan (86%), dapat diakses kapan saja dan di mana saja (88%), informasinya mudah dipahami (85,5%), dan mendukung UMKM BUJANG S.CRAF.

5. SARAN

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses pengembangan audiobook yang penulis buat. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran diantaranya.

1. Sebaiknya dalam pembuatan audiobook digital dapat ditambahkan animasi tambahan untuk menarik perhatian yang lebih banyak.
2. Ditambahkan kombinasi warna yang lebih baik agar dapat menarik perhatian pengguna. Diharapkan audiobook ini dicantumkan pada website kedinasan ataupun sosial media UMKM untuk memberikan pemaparan yang lebih luas pada Audiobook dan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Riyowati, Budi; Fadlilah, Nuzul Imam. (2019) Rancang Bangun Aplikasi Ensiklopedia Batik Indonesia Berbasis Android, Universitas Bina Sarana Informatika, Purwokerto
- [2]. Rizkia, Azzahra; Hidayatullah, Muhamad Fahri; Raju, Syahafiz. (2024) *The use of audiobooks as an alternative language learning in elementary school*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- [3]. Wijaya, M. Darno, Irham, Muhammad & Setiawan, Debi. (2022). Digital Book *Kajian Ilmu Fiqh Al-'Adah Muhakkamah Berbasis Android*, Universitas Abdurrab, Jakarta
- [4]. Febriansyah, Muhammad Fauzan; Sumaryana, Yusuf. (2021). *Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran Sekolah Dasar Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC)*, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Tasikmalaya
- [5]. Firmansyah, Muhammad Dody; Nagano. (2022), *Perancangan dan Pengembangan Simulasi Gerak Hewan Jenis Equidae Menggunakan Metode MDLC(Multimedia Development Life Cycle) pada Animasi 3D*, Universitas Internasional Batam, Batam
- [6]. Berglund, Karl ; Dahllöf, Mats. (2021) *Audiobook stylistics: Comparing print and audio in the bestselling segment*, Universitas Uppsala, Sweden Puspita, Ari Metalin Ika ; Puspitaningsih, Flora; Cahyono, Yoyok Nur. (2022) *PENGARUH BAHAN AJAR BERBASIS AUDIOBOOK TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR, STKIP PGRI Trenggalek*, Trenggalek
- [7]. Munandar, Asmun. (2022) *Pengembangan Aplikasi Android untuk Mendukung Pembelajaran Listening Bahasa Inggris Kelas XI SMAN 1 Boyan Tanjung*, Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), Boyan Tanjung
- [8]. Kristanto, Nova; Masya, Fajar. (2020) *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi E-Booking Property Berbasis Android*, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jakarta
- [9]. Arpiansah, Rega; Fernando, Yusra; Fakhrurozi, Jafar. (2021) *GAME EDUKASI VR PENGENALAN DAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19 MENGGUNAKAN METODE*

MDLC UNTUK ANAK USIA DINI, Universitas Teknokrat Indonesia, Bandar Lampung

- [10]. Sari, Arissona Dia Indah; Herman, Tatang; Sopandi, Wahyu; Subayani, Nataria Wahyuning; Jupri, Al. (2023) *Analysis of Needs for the Development of Audiobooks Based on Realistic Mathematics Education for Fourth-Grade Elementary School Students*, AL IBTIDA: JURNAL PENDIDIKAN GURU MI <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida>